

БИОЛОГИЯ

Э. Г. БЕККЕР

РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ КЛЕЩЕЙ ПО АНАТОМИЧЕСКИМ ДАННЫМ *

Современные авторы-акарологи склонны считать отряд клещей (*Acarina*) неестественной группой. Так, во вступительной статье редактора к вышедшему в минувшем году русскому переводу книги Бэкера и Уортона «Введение в акарологию» в первой же фразе мы читаем о клещах следующее: «Клещи представляют сборную группу, объединяющую три отряда класса паукообразных (*Arachnoidea*)». Содержание этих строк указывает на неестественность (сборность) отряда *Acarina*, на то, что эту группу следует разделить на три отряда, приравняв, таким образом, каждый из них прочим отрядам паукообразных, как-то: скорпионам, сольпугам, паукам и др., что указывало бы на весьма существенные различия между «тремя отрядами» клещей.

Судя по тому, что в том же первом абзаце вступительной статьи непосредственно за цитированной выше строкой автор сообщает об экологическом разнообразии клещей, можно предположить, что именно это экологическое разнообразие клещей дает повод считать клещей неестественной группой и разбивать их на три группы. Однако ссылка на экологическое разнообразие клещей не может считаться обоснованной уже по одному тому, что каждый из трех намеченных «отрядов» клещей обладает приблизительно тем же экологическим разнообразием, как и все три группы сообща. Оно не может служить поводом для разделения клещей на три независимых друг от друга группы и по другой причине, которая находит себе исчерпывающее объяснение в древности клещей, в том чрезвычайном разнообразии условий, в которых они развивались в течение огромного периода времени; это разнообразие обстановки, историческая смена условий жизни потребовали от клещей соответствующего разнообразия в приспособлениях. Клещи существовали уже на протяжении девонского периода, их ископаемые остатки обнаружены в отложениях, относящихся к нижнему ярусу среднего девона; и это, судя по признакам, были не низшие формы клещей, а представители подотряда *Trombidiformes*, высшие клещи, появлению которых должна была предшествовать длительная эволюция более примитивных клещей.

* Из доклада на заседании, посвященном 80-летию автора и 60-летию его научно-педагогической деятельности.

Что представляла флора суши девонского периода, нам в общих чертах известно: в этот период суша начала покрываться споровыми сосудистыми растениями — псилофитной флорой, а в дальнейшем стали появляться примитивные папоротники и примитивные голосемянные. Таким образом, клещи относятся к весьма древним паукообразным: они развивались с начала развития наземной флоры. Принимая во внимание эту древность клещей и всю историческую смену условий, в которых они жили и развивались, к которым они приспособлялись, было бы неестественным, если бы они не обладали крайним экологическим разнообразием даже при едином происхождении. Естественно ожидать в зависимости от крайнего экологического разнообразия клещей и весьма значительных морфологических различий. Но на эти же различия, на их существование как раз и ссылаются акарологи, утверждая что клещи — сборная группа. Каковы же эти различия?

Роль главных таксономических признаков, на которых основывается подразделение отряда клещей на ближайшие подчиненные категории: подотряды и их группировки, играют анатомические особенности клещей: наряду с наличием или отсутствием стигм, их числом и положением, особенности в строении кишечника, органов экскреции и системы кровообращения, определяют принадлежность клеща к тому или другому подотряду; и эти же особенности в строении кишечника послужили поводом к тому, что был поднят вопрос о «сборности» отряда клещей.

Отмечены три типа строения кишечника клещей, согласно которым отряд *Acarina* и делится на три группы подотрядов. Эти три типа кишечника и соответственно три группы подотрядов суть следующие: 1. Паразитидный или мезостигматический тип кишечника со стройным осевым каналом, хорошо развитыми в длину слепыми кишками желудка и тоже хорошо развитыми в длину экскреторными органами — мальпигиевыми трубочками. С таким кишечником связана относительно хорошо развитая полость тела, а в соответствии с последней имеется и спинной сосуд, обслуживающий кровообращение. Кишечником этого типа обладают подотряды *Mesostigmata* и *Ixodides* (группа *Parasitiformes*). Этот тип осуществляет у клещей общий тип строения кишечника *Arachnoidea*. 2. Саркоптоидный тип строения кишечника в своей общей схеме близок к паразитоидному типу и типу кишечника *Arachnoidea* вообще. Однако, как правило, этот тип отличается от паразитоидного укороченными слепыми кишками, которые могут и вполне исчезать, в то время как центральная часть желудка получает большее развитие, становясь мешковидной. Укорочены у саркоптоидного типа и мальпигиевы трубочки, которые в большинстве случаев полностью исчезают. Полость тела, зарастая соединительной тканью, сокращается, спинной сосуд исчезает. Клещи с кишечником этого типа относятся к подотряду *Sarcoptiformes*. 3. Тромбидоидный тип строения кишечника отличается от других двух устройством своей экскреторной части: мальпигиевы трубочки в построении кишечника здесь не участвуют, а в экскреторной роли их заступает задняя кишка, задний отдел которой получает в связи с этим большое развитие в длину. Огромного развития достигают и слепые кишки желудка, которые вместе с развитым центральным его отделом распространяются на все отделы полости тела, заполняя ее и охватывая заднюю кишку, половые органы и центральную нервную систему. Полость тела в связи с весьма развитой средней кишкой сведена почти на нет; соответственно редуцирована и система кровообращения, причем спинной сосуд исчез. Клещи с кишечником такого типа относятся к отряду *Trombidiformes*.

Таковы различия в трех типах пищеварительно-эксcretорной системы клещей, положенные в основу деления клещей на подотряды и послужившие поводом к поднятию вопроса о сборности отряда клещей. Но не преувеличено ли значение различий трех типов кишечника и нет ли основания рассматривать эти три типа как три этапа в фазитии пищеварительно-эксcretорной системы? Если бы ответ на вопрос оказался положительным, то все факты, приводимые в доказательстве «сборности» отряда *Acarina*, превратились бы в свидетельства естественности этого отряда.

Из данной выше характеристики саркоптоидного типа строения кишечника можно заключить, что он определен не строго. Как уже указывалось, этот тип примыкает к паразитоидному, отличаясь от него редукцией слепых кишок желудка и мальпигиевых трубочек. Эта редукция может быть то меньшей, то большей, причем как слепые кишки, так и мальпигиевы трубочки могут и полностью исчезать. Самый факт редукции придатков кишечника саркоптоидного типа указывает на то, что саркоптоидный кишечник мог произойти от паразитоидного. Что же касается случаев разрастания слепых кишок желудка, которые также встречаются у *Sarcoptiformes*, то они так же как и разрастание в длину заднего, расположенного позади мест впадения мальпигиевых трубочек, отдела задней кишки (результатом чего является перемещение мальпигиевых трубочек далеко вперед, например, *Tyroglyphus*), сближают саркоптоидный тип кишечника с тромбидиоидным.

Какие причины могли бы вызвать наблюдаемые изменения в строении кишечника *Acarina*, притом изменения столь широкого размаха? Не заключаются ли причины этих изменений в каком-либо общем процессе у клещей? Как отражается утрата мальпигиевых трубочек на изменении других органов кишечника? Не связано ли с этой утратой разрастание в длину крайнего заднего отдела кишечника? Если это действительно так, то чем вызвана смена одних органов экскреции другими? Вот те вопросы, которые возникают при обзоре всех случаев разнообразного строения кишечника у саркоптоидных клещей.

В акарологии имеет место взгляд, что у *Acarina* имеется тенденция к уменьшению размеров тела. Эта тенденция выражается особенно отчетливо в укорочении их тела, что в свою очередь влечет за собой утрату сегментации. Обращает на себя внимание, что наиболее крупные представители *Acarina* относятся именно к группе с паразитоидным типом строения кишечника: это многие представители иксодовых клещей. Крупные клещи встречаются и среди *Mesostigmata*; примером может служить клещ *Halarachne* — паразит дыхательных путей ластоногих, обладающий величиной и формой зерна риса. С другой стороны, самые мелкие клещи представлены в подотрядах *Sarcoptiformes* и *Trombidiformes*. Основываясь на размерах тела и на общем строении кишечника, можно *Mesostigmata* считать наиболее примитивными среди всех вышепоименованных клещей.

Сопоставляя уменьшение размеров тела в трех группах клещей с их анатомическим строением, можно заключить, что сокращение размеров тела в первую очередь отражается на развитии полости тела, которая последовательно сокращается от *Mesostigmata* к *Trombidiformes*, а это сокращение полости тела в свою очередь влечет за собой уменьшение массы крови и исчезновение спинного сосуда. С падением количества крови и соответственно ее роли в полости тела падает и значение первичных эксcretорных систем, т. е. коксальных желез и мальпигиевых

трубочек, функционально самым тесным образом связанных с кровью и обслуживающих удаление экскретов именно из крови. Таким образом, редукция полости тела, кровеносной и экскреторных систем клещей дает повод связывать ее с сокращением размеров тела.

С другой стороны, поскольку экскреторные системы первичного для паукообразных типа сходят на нет, а у *Trombidiformes* возникает новая экскреторная система, можно предположить, что эта новая система удаляет экскрет уже не из крови в полости тела, а из другой среды. Это предположение дает повод обратить внимание на то, что в ином положении, чем кровеносная и экскреторная, оказываются у клещей те две системы, которые искони среди систем органов играют у животных преобладающую роль, а именно — пищеварительная и половая, обуславливающие сохранение особи и вида. С уменьшением размеров тела эти две системы получают у клещей относительно все большее преобладание над другими системами. В особенно показательной форме это преобладание в развитии средней кишки наблюдается именно у *Trombidiformes*; здесь средняя кишка своими отростками — слепыми кишками — проникает во все отделы полости тела, заполняя их. При этом слепые кишки входят в самую тесную связь прежде всего с половой и центральной нервной системами (рис. I А и I Б), что при падении роли крови в полости тела может способствовать питанию этих систем. Но с редукцией полости тела и падением роли крови падает не только питающая роль крови, но и экскреторная. Поэтому можно предположить, что прямой и тесный контакт средней кишки с половой и центральной нервной системами оказывает свое влияние не только на питание упомянутых систем органов, но и на удаление из них экскретов. Этот тесный контакт с другими органами распространяется и на заднюю кишку.

Может возникнуть вопрос, не сосредоточена ли экскреторная деятельность средней кишки в разросшихся слепых кишках *Trombidiformes* и не удаляется ли экскрет из слепых кишок именно там, где имеет место тесный контакт их с задней кишкой. Этот контакт задней кишки по сей день не обратил на себя внимания исследователей. Хотя экскреторный орган *Trombidiformes* отмечен исследователями еще около 100 лет назад и за ним признана роль именно экскреторного органа, остается неясным, как именно он функционирует. Лишь в последнее время выяснилось окончательно, что этот экскреторный орган является частью кишечника. Однако тот же автор Бловелт *, который доказал, что этот орган функционирует как задняя кишка, допускает, что большая, железистая часть задней кишки образовалась из мальпигиевых трубочек. Такое предположение, очевидно, связано с представлением, что задняя кишка продолжает действовать так же, как действуют мальпигиевы трубочки, получая свой экскрет от крови в полости тела. Можно, однако, предположить, что в силу своего тесного контакта, с одной стороны, с половой и центральной нервной системами, а с другой — с экскреторным органом именно средняя кишка, в частности ее слепые выросты, выполняют роль того посредника, с помощью которого не только распределяются питательные вещества, но и уносятся экскрет.

В 1879 г. в своей работе, посвященной строению *Trombidium*** Кронеберг показал, что у перезимовавшего *Trombidium*, как и у *Hydrachnidae*, сообщения между средней кишкой и анальным отверстием не существует и что то, что считалось задней кишкой в действительности есть

* Memoir 270 Cornell University 1945.

** Bulletin Soc. Im. Naturalistes Moscou LIV, стр. 241.

орган экскреции. Наблюдение Кронеберга было подтверждено рядом акарологов и отвергалось лишь Мак Леодом (1884), а в последнее время Бловелтом (1945). Последний показал, что у активной фазы паутинового клещика (*Tetranychus*) «ком пищи» (в действительности — фагоциты) может поступать из желудка в заднюю кишку. Причина расхож-

Рис. 1. А, Б. Поперечные разрезы через желудок (1) и передний конец задней кишки (2) паутинового клещика *Tetranychus urticae* Koch; 3 — эпителий желудка; 4 — свободные фагоциты; 5 — эпителий задней кишки; 6 — хлорофилловые зерна в желудке; 7 — половая система

дения мнений Кронеберга и Бловелта заключается в том, что Кронеберг имел дело с зимовавшими *Trombidium*, у которых выход из желудка замкнут, а Бловелт с активной фазой паутинного клещика, у которого желудок сообщается с задней кишкой.

Заметим, что поступление фагоцитов в заднюю кишку весьма ограниченное, огромное же большинство фагоцитов полностью распадается в средней кишке. Ближайшее исследование показывает, что конечный продукт распада выводится из желудка по новому пути, специального для экскрета назначения. Этот путь проходит именно через место кон-

Рис. II. Поперечный разрез через заднюю (2) и обе слепые кишки (8) активной фазы паутинного клещика *Tetranychus urticae* Koch:

4 — свободные фагоциты с хлорофилловыми зернами; 5 — эпителий задней кишки; 8 — эпителий слепых кишок; 9 — экскреторные клетки слепой кишки

такта слепых кишок желудка с задней кишкой. Выделение экскрета через места контакта происходит как в жидком виде, так и в твердом состоянии; именно твердое состояние экскрета, в виде зернистости, позволяет в подробностях проследить его путь. Места проникновения экскрета из слепых кишок в заднюю были особо отмечены Бловелтом на схематическом изображении поперечного среза паутинного клещика, поскольку клетки эпителия слепых кишок в местах проникновения плохо поддаются окраске гистологическим красителем. Однако Бловелт не понял роли этих клеток, и это главным образом по той причине, что им исследована лишь активная фаза, тогда как экскреторная деятельность усиливается и бросается в глаза в период зимнего покоя. Подробное исследование экскреторных клеток эпителия слепых кишок обнаруживает и другие их особенности, отличающие их от клеток-фагоцитов: экскреторные клетки не фагоцируют и не размножаются, специализировавшись именно в экскреторной деятельности.

О фагоцитозе клеток средней кишки паутинного клещика мной

сообщено в другой статье*; здесь я коснусь строения и деятельности экскреторной системы *Sarcoptiformes* и *Trombidiformes*, поскольку эволюция экскреторной системы у данных двух подотрядов в основном решает вопрос о родственных связях трех групп клещей. В первую очередь я коснусь строения и отправления экскреторной системы у обыкновенного паутинного клещика *Tetranychus urticae* Roch представителя *Trombidiformes*. Как указывалось выше, Бловелт не сумел разобраться в строении и роли этой системы, и это именно потому, что не обследовал ее у покоящегося клещика. Однако в более слабой форме экскреторную

Рис. III. Поперечный разрез задней (2) и двух слепых кишок (8) покоящейся фазы паутинного клещика:

5 — эпителий задней кишки; 8 — эпителий слепых кишок; 9 — экскреторные клетки слепой кишки; 10 — экскрет в задней кишке

деятельность двух слепых и задней кишок можно наблюдать и у активной фазы. Об этой растущей деятельности сообщает (рис. II), изображающий поперечный разрез двух слепых и задней кишок в период усиленного питания клещика. На усиленное питание указывает как разросшийся эпителий (8) слепых кишок, клетки которого загружены белком хлорофилловых зерен, так и многочисленные крупные фагоциты (4), рассеянные в полости слепых кишок и содержащие хлорофилловые зерна как в небольших конгломератах, так и в одиночку.

О растущей деятельности экскреторного органа говорит как рост экскреторных клеток (9) слепых кишок, содержащих зернистый экскрет, так и строение боковых участков эпителия (5) задней кишки, плазма клеток которого превращена в «реснитчатый» слой пронизывающими ее

* Э. Беккер. Вест. МГУ, № 2, 1956.

зернами экскрета. Пассивно ведет себя верхняя эпителиальная стенка задней кишки, граничащая не со слепой кишкой, а с полостью тела. В совсем ином виде представляется эпителий слепых кишок и их содержимое у зимующего клещика: эпителий слепых кишок (рис. III, 8) сильно вакуолизирован, плазма собралась в клетках эпителия около ядра. Такими же истощенными представляются и обособившиеся от эпителия клетки-фагоциты, расположенные в жидком содержимом слепых кишок. Наоборот, необычайную жизнеспособность выявляют экскреторные клетки слепых кишок (рис. III, 9). И клетки, и их ядра с ядрышком

Рис. IV. А, Б, В, Г. Поперечные разрезы задней (2) и двух слепых кишок (8), покоящейся фазы паутиного клещика:

4 — свободные фагоциты; 5 — эпителий задней кишки; 8 — эпителий слепых кишок; 9 — экскреторные клетки слепой кишки; 10 — экскрет в задней кишке; 11 — переваренная пища

достигают исполинской величины, причем клетки в дальнейшем продолжают расти за счет все более уменьшающегося жидкого содержимого слепой кишки и отделившихся от эпителия клеток, которые, как бы сливаются с экскреторными клетками, приходя с ними в соприкосновение. Такую же усиленную деятельность проявляют и клетки эпителия задней кишки (рис. III, 5). Проходящий через клетки зернистый экскрет вызывает все большее разрастание клеток эпителия задней кишки и их ядер (рис. IV, Б, В, Г, 5), причем плазма этих клеток в виде лохмотьев и чубов простирается далеко к центру просвета задней кишки. Отрываясь от

эпителия, эта плазма вместе с зернистостью образует в центре скопление экскрета (рис. IV, 10), который в тех случаях, когда по оси задней кишки расположен ряд фагоцитов, сохранившихся с осени, покрывает своим слоем фагоциты, объединяя их в общую четкообразную, характерную для клещика массу. У такого зимующего красного клещика особенно отчетливо выступает и экскрет. Когда экскрет сосредоточен в экскреторных клетках слепых кишок (рис. V, 12), он резко выступает у клещика в виде полого неправильного цилиндра, прерванного на верхней и нижней стороне.

Рис. V. Зимующий паутинный клещик in toto:
12 — экскрет в экскреторных клетках слепых кишок

Описанные на примере паутинового клещика анатомо-гистологические картины экскреторной деятельности кишечника дают нам ясное представление о роли экскреторного аппарата у *Trombidiformes*. Кровь полости тела не играет существенной роли в экскреции, поскольку полость тела сведена почти на нет, сохранившиеся же ее участки не обнаруживают непосредственной функциональной связи с экскреторным органом—задней кишкой. С другой стороны, роль слепых кишок как основного пути, по которому происходит экскреция, отчетливо выступает на гистологических картинах и не подлежит сомнению. Эта экскреторная деятельность слепых кишок у паутинового клещика становится настолько значительной, что она подавляет первоначальный путь удаления использованных продуктов организма и пищи. Этот путь по временам полностью перестает функционировать, благодаря замыканию пилорического отверстия разрастающимися клетками заднекишечного эпителия, причем пища в желудке подвергается предельному использованию. Таким образом, обмен веществ и его пути у *Trombidiformes* существенно отличны от того, что имеет место у *Parasitiformes*, где строение всей пищеварительно-экскреторной системы и ее отправления ничем существенным не отличаются

от того, что имеет место у паукообразных вообще. Казалось бы, что предлагаемое ныне разделение клещей на самостоятельные по своему происхождению и развитию группы тем самым вполне обосновано.

Однако выше были высказаны соображения, которые предполагают единую эволюцию внутренних органов клещей вообще; не найдут ли они подтверждения при детальном анализе у клещей анатомо-гистологических картин? Не найдем ли мы связей между столь чуждыми друг другу пищеварительно-эксcretорными системами *Parasitiformes* и *Trombidiformes*?

Как указывалось, признаки подотряда *Sarcoptiformes* не отличаются постоянством. Их обычно сближают с *Parasitiformes*; однако А. А. Заваткин был склонен сближать их не с *Parasitiformes*, а с *Trombidiformes*. Это разногласие наводит на мысль, что искать разгадку расхождений в строении пищеварительно-эксcretорных систем *Parasitiformes* и *Trombidiformes* следует в строении представителей *Sarcoptiformes* *.

В одной из статей я обратил внимание на ту особенность *Sarcoptiformes*, что у зерновых клещиков полость тела заполняется соединительной тканью из очень крупных клеток. Эта ткань образуется за счет клеток средней кишки, на протяжении всего постэмбрионального развития выходящих из эпителия кишки в полость тела. Такое заполнение полости тела паренхимной тканью могло бы иметь только отрицательное значение для кровообращения, но это явление приводит к весьма любопытному процессу обмена веществ. Этот процесс обмена обнаружился при исследовании *Rhizoglyphus* **, относящего к *Sarcoptiformes*. От большинства других *Sarcoptiformes* *Rhizoglyphus* отличается тем, что его желудок обладает весьма значительным развитием слепых кишок и этим напоминает желудок *Trombidiformes*. Оказалось, что у *Rhizoglyphus* соединительная ткань обладает тем же распространением в полости тела и тем же происхождением от эпителия желудка, как у зерновых клещиков. При этом клетки соединительной ткани *Rhizoglyphus*, образовавшейся за счет эпителия средней кишки, оказались двоякими по содержанию веществ: одни из них содержат значительное количество белка (рис. VII, 13), другие большее количество зернистости (рис. VI—VII, 14). Первые занимают положение преимущественно под наружным покровом, вторые концентрируются около задней кишки. Поскольку последних находишь часто почти пустыми, можно предположить, что их зернистость служит эксcretом, который ими передается задней кишке. Это предположение находит себе подтверждение в том, что эпителий задней кишки в местах соприкосновения с такими клетками также содержит зернистость.

Хотя обе категории соединительнотканых клеток — выходцы из эпителия слепых кишок, возникают они в двух разных участках эпителия: содержащие белок клетки обособляются от участка эпителия кишки, богатого белком (рис. VIII, 16), очевидно, в результате поглощения пищи. Этот участок более удален от задней кишки; его клетки (рис. VII—VIII, 8) фагоцитируют или превращаются в клетки, заполненные секретом (клетки голокринной секреции). Участок эпителия слепой кишки, расположенный ближе к задней кишке (рис. VI—VIII), слагается из клеток, содержащих зернистость, и соответственно продуцирует в полость тела

* Э. Беккер. Строение, роль и происхождение соединительной ткани в полости тела зерновых клещиков (Tyroglyphidae). Уч. зап. МГУ, вып. 42, 1940.

** Материал из Пицунда предоставлен мне А. Б. Ланге.

Рис. VI, VII. Поперечный разрез через заднюю (5) и обе слепых (8) кишки *Rhizoglyphus* sp.: 9 — экскреторные клетки слепых кишок; 13 — соединительнотканые клетки с белковым содержанием; 14 — соединительнотканые клетки с зернистым экскретом; 15 — капли экскрета

Рис. VIII. А, Б. Поперечный разрез через заднюю (5) и обе слепых (8) кишки *Rhizoglyphus* sp.: А — почкование эпителием слепых кишок соединительнотканых клеток с белковым содержанием (13); Б — почкование экскреторным эпителием (9) слепой кишки соединительнотканых клеток с зернистым содержанием (14); 5 — задняя кишка; 8 — эпителий слепой кишки; 9 — экскреторные клетки слепых кишок; 13 — соединительнотканые клетки с белковым содержанием; 16 — почкование слепой кишки соединительнотканых клеток с белковым содержанием

клетки с зернистым содержанием. Там, где слепые кишки сближаются с задней кишкой до соприкосновения, в контакте с задней кишкой всегда оказывается участок эпителия слепой кишки с зернистым содержанием. Эта область контакта двух кишок расположена сзади от той части слепых кишок, которая почкует клетки эпителия в полость тела. Так же, как и у *Tetranychus*, клетки задней кишки, находящиеся в контакте с клетками слепых кишок, пропускают через себя зернистый экскрет, получаемый от эпителия слепых кишок. Контакт задней и слепых кишок у *Rhizoglyphus* гораздо ограниченнее, чем у *Tetranychus*; он и не такой тесный. Экскреторная деятельность задней кишки выражена у *Rhizoglyphus* в том же, как и у *Tetranychus*: в передней части задней кишки *Rhizoglyphus* наблюдается массивный отрыв от клеток эпителия капель плазмы (рис. VI, 5 и VII, 15); эпителий следующей позади части задней кишки образует светлую оторочку столбчатого строения, которая местами отрастает в длинные реснички. Здесь у *Rhizoglyphus* эти образования действительно напоминают покров из настоящих ресничек*.

Таким образом, подробное анатомо-гистологическое исследование доказывает, что то расхождение в строении и отправления кишечника, которое разобщает *Parasitiformes* и *Trombidiformes* и подает повод к мысли о различном происхождении клещей, об их «сборности», находит себе исчерпывающее объяснение в анатомических особенностях *Sarcoptiformes*, которые убедительно подтверждают единство происхождения всех клещей. Строение пищеварительно-эксекреторной системы *Sarcoptiformes* поясняет, как именно эта система *Parasitiformes* эволюционирует в таковую у *Trombidiformes*. Этот эволюционный путь представляется в следующем виде: *Parasitiformes* служат среди клещей той группой, у которой, несмотря на процесс ссращения размеров тела, а соответственно и емкости полости тела, кровь и кровообращение продолжают удерживать свое значение в обмене веществ — в питании органов и освобождения их от продуктов распада, экскретов; в соответствии с этим мальпигиевы трубочки сохраняют свое развитие. У *Sarcoptiformes* и *Trombidiformes* сокращение размеров тела и соответственно полости тела продолжается, заканчиваясь у *Trombidiformes* почти полным вытеснением полости тела. В соответствии с этим последовательно исчезают органы кровообращения, исчезают и основные органы для удаления экскрета крови — мальпигиевы трубочки. С утратой у *Sarcoptiformes* и *Trombidiformes* кровью ее значения среды, питающей и выносящей экскреты в заднюю кишку, средняя кишка берет на себя те отправления, которые у *Parasitiformes* еще сохраняет за собой кровь: средняя кишка распределяет пищу по органам и принимает от них экскрет. Переуступка кровью своей роли средней кишке завершается у *Trombidiformes*; *Sarcoptiformes* занимают промежуточный, посредствующий этап в этом процессе: на смену крови, уже не справляющейся с выполнением своего назначения у *Sarcoptiformes*, появляется соединительная ткань, которая сначала использует прежние пути питательных веществ и экскрета, т. е. полость тела. Заполняя полость тела, она приносит органам питательные вещества разнообразного состава. Одновременно с этими питающими клетками паренхимы эпителием кишки вырабатываются и клетки экскреторные, несущие экскреты именно задней кишке, которая постепенно, от *Sarcoptiformes* к *Trombidiformes*, развивается в мощный экскреторный

* По Берлезу подобные же реснички у *Neolides* (п. отряд *Sarcoptiformes*) находятся в энергичном колебании.

орган. Таким образом *Sarcoptiformes* соединительнотканая перенхима занимает место крови и исполняет ее роль, поставляя продукты пищи и экскреты прочим органам и задней кишке в более концентрированном виде. Непосредственным поставщиком питательных веществ для всех органов и переносчиком продуктов распада от них служит именно средняя кишка, которая, таким образом, сосредоточивает в себе функции обмена веществ. Однако средняя кишка выполняет у *Sarcoptiformes* эти свои функции сначала еще по-прежнему пути, т. е. по пути, которым пользовалась и кровь, выделяя свои клетки в полость тела. Эти клетки, заполняя полость тела, способствуют тому, что роль крови полностью сходит на нет. Но этот способ передачи экскрета при участии паренхимных клеток, отпочковывающихся от средней кишки, находит себе смену в прямой, непосредственной передаче питательных веществ и экскрета по назначению. Тесный и непосредственный контакт, который начинается у *Sarcoptiformes* между слепыми кишками желудка и задней кишкой, у *Trombidiformes* превращает слепые кишки и разросшуюся заднюю кишку в единый неразрывный экскреторный орган, обеспечивающий непосредственную передачу экскрета задней кишке; таким образом, устраняется посредник в виде соединительнотканых клеток. Тот же тесный и непосредственный контакт в интересах как процесса питания, так и экскреции, вырабатывается у *Trombidiformes* между кишечником и половой и центральной нервной системами.

Этот процесс у клещей в своем целом есть до известной степени движение вспять: он отвергает полость тела и все, что связано с развитием полости тела, наблюдаемым у *Articulata*. Этот процесс у клещей противоречит до известной степени правилу Долло.

Мы видим, таким образом, что рассматривать группу клещей как сборную, разнородную группу нет достаточных оснований, поскольку то разнообразие во внутреннем их строении, которое дало повод толковать клещей как сборную группу, может быть истолковано как результат единого для всех клещей эволюционного процесса, этапы которого и получили свое выражение в трех признанных наукой группах клещей — *Parasitiformes*, *Sarcoptiformes* и *Trombidiformes*. Клещи (*Acarina*) можно считать естественной группой.

Поступила в редакцию
15.6 1956 г.

Кафедра
энтомологии